

جامعه‌شناسی ورزش و نقش‌های جنسیتی

دکتر افسانه توسلی
دکترای جامعه‌شناسی

جامعه برای زنان و مردان از نظر جنسیتی نقش‌هایی تعریف شده دارد که عمل کردن خارج از حیطه آن باعث سرخورگی و دریافت برچسب‌های انحرافی خواهد شد. بسیاری از اندیشمندان معتقدند که ورزش مردانه است. چنانچه ویلیز می‌گوید: (برای تشریح صحیح ورزش باید توصیفی مردانه از آن ارائه دهیم). ورزش مانند بسیاری از پدیده‌های دیگر به دلیل سلطه مردان بر پدیده‌های اجتماعی مانعی مذکور به خود گرفته است. انتظار جامعه اینست که مشارکت ورزشی باید بیشتر برای مردان باشد. به عبارت دیگر ورزش به شدت با هویت و شهرت مردان عجین شده است. این مسئله تا حدی است که گاه هویت یک زن به دلیل موفقیت ورزشی تهدید می‌شود. طبق گفته ویلیز زنان برای موفق شدن به عنوان یک ورزشکار باید به عنوان یک زن شکست بخورند.

صاحب امتیاز: اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر مسئول: دکتر بهرام قدیمی

سر دبیر: دکتر علن جواندل

هیأت تحریریه: دکتر سید محمد امینلی، دکتر خسرو ابراهیم،

دکتر فریده شجاعی، دکتر های شیراز، دکتر معصومه شجاعی،

دکتر بهمن تارودریزاده، دکتر سید عبد الله حسینی، دکتر رامین حاجی خانی،

دکتر علن جواندل، دکتر ججانه نیکبخت، دکتر شهلا ججت،

دکتر فریده اشرف گنجوی، دکتر علی محمد صفیابا، دکتر حسن عسکری،

دکتر محمد صادق مهدوی، دکتر مهدی نمازی زاده، دکتر شکوه توئی آزاد،

دکتر بهرزداد نوابخش، مهدیس مصطفی هاشمی طلا، دکتر رضا علی حسینی

مدیر داخلی: بیمانه پارسافر

مدیر فنی: زینت سلطانی نوبخت

مدیر اجرایی: مهدیه معصومی

حروف نگار: سولماز علیزاده

گرافیک: انتشارات مهر و ماه (۱۳۷۸/۲۲۵۱ - ۰۲۱)

طراحی جلد و صفحه آرایی: حسن بهادرانی

چاپ و لیتوگرافی: سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسلامی

تیراژ: ۳۰۰۰

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بوستان هفتم، پلاک ۱۲

پژوهشگاه اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

تلفن: ۰۲۱-۳۲۵۵۸۴۷۵

پست الکترونیک: Science-Sport-Health@hotmail.com

فهرست

- ۱- استفاده از حمام‌شناسی ورزشی / دکتر بهرام قدیمی ۶
- ۲- عضلات جز ورزش / دکتر شهلا ججت ۴
- ۳- مکمل کاربیتن و ورزش های استقامتی / دکتر علیرضا رحیمی ۱۰
- ۴- ارزیابی اولیه و پیش بینی حسابهای حیاتی از ورزشکار / دکتر شهلا مهدوی ۷
- ۵- حمام‌شناسی ورزشی و نقش های حسنی / دکتر الهامه موسی ۱۰
- ۶- روانشناسی ورزشی / اسرود محسنی ۱۲
- ۷- تاثیر تمرینات شدید و استقامتی بر فیروزیان / بلاستای جون مهیا / محمدرزاده / دکتر ججانه نیکبخت ۲۲
- ۸- کاهش تریجی تریپس / رضا بهدزی ۲۷
- ۹- نقش ورزش بر روی سیستم ایمنی / دکتر مهدی شیراز / دج الله رحیمی / سیمینی / حسن بهادرانی ۲۵
- ۱۰- مکمل های غذایی / غوراد بر همدیور ۳۹
- ۱۱- گیاه، ورزش و درمان / مهدیس کامران جمال ۴۲
- ۱۲- جری خون و ورزش / دکتر سپهر ساهه / دکتر حامد زرتنگ / شهلا مهدوی / امینه شیراز ۴۴
- ۱۳- تازها / زهرا الهودی ۴۷

هرچند به نگرش‌های فمینیستی باور داشته باشیم نمی‌توانیم این موضوع را که طبیعت زنان و مردان از هم متفاوت است نادیده انگاریم. ورزشکاران مونث از بدنی زنانه متفاوت از مردان برخوردارند. مردان نسبت به زنان بلندتر و دارای نیروی عضلانی بیشتری هستند. به همین دلیل تا اندازه‌ای در انجام مهارت‌های ورزشی آماده‌تر هستند. ازسوی دیگر زنان در طول بارداری از تمرینات ورزشی دور هستند و براساس ماهیت فیزیولوژیک خود در معرض نقش‌هایی همچون همسر بودن، مادر بودن، عاطفی بودن، غیر تهاجمی بودن و غیره قرار دارند. موفقیت در ورزش حرفه‌ای زنان، نقشی متضاد از آنچه برشمردیم می‌طلبد. این نقش جدید و تا حدی مردانه در کنار نقش‌های انتسابی، تضادی را ایجاد می‌کند که ((تعارض نقش)) نام دارد. نتیجه چنین تعارض در اغلب اوقات فشار نقش^۱ است. نقش‌هایی که فرد هر کدام را باید به شکلی متفاوت و متضاد با دیگری نمایش دهد (مانند ظرافت در رفتارهای زنانه در مقابل رفتارهای تهاجمی ورزشی همچون کاراته زنان).

این موضوع که چرا تعارضی میان ورزش و نقش‌های زنانگی وجود دارد به تاریخچه ورزش و اینکه از ابتدای پیدایش، بازی‌های خشن را در بر می‌گرفت و همچنین سلطه مردان بر ورزش اشاره کرد. کتل^۲ دیدگاه‌های جنسیتی را براساس ساختارهای چهارگانه‌ای شرح می‌دهد. وی به روابط قدرت جنسیتی در خصوص سرسختی، خشونت و رقابت با زنان و کمرنگ نمودن حضور زنان و مشارکت ورزشی ایشان اشاره می‌کند. او همچنین در مورد روابط تقسیم کار و حضور زنان در باشگاه‌های ورزشی و برعهده گرفتن نقش‌های مردانه تأکید می‌کند. کتل در ساختارهای چهارگانه خود تبلیغات جنسی زنان ورزشکار را مورد بررسی قرار می‌دهد و در انتها به این مسئله اشاره می‌کند که مردان از طریق بازی‌های سخت و خشن نسبت به سایرین به ویژه زنان و هم‌جنس‌بازان چون الگو و نمادی ویژه مطرح می‌شوند. به عبارت دیگر خشونت ورزشی که نشانه بارزی از مردانگی است توسط مردان ورزشکار هر چه بیشتر تأکید می‌شود تا تمایز ایشان از زنان و صفات زنانگی که پست و حقیر تلقی شده مشخص شود. اگر چنین دیدگاهی را باور داشته باشیم این مردان هستند که روح خشونت را در بسیاری از ورزش‌ها می‌دمند تا مردانگی خود را اثبات نمایند.

بهر حال برای حفظ نقش‌های زنانه و در عین حال توسعه ورزش زنان لازم است در عین تأکید بر آزادی و برابری زنان، تجربیات ورزشی به همراه مفهوم صفات زنانه در قالب مدل‌های ورزشی اصلاح شده بازیابی و بررسی شود. می‌توان خصوصیات و صفات جنسیتی مونث را در بسیاری ورزش‌ها یافت و به بزرگنمایی آن پرداخت. نظیر توسعه حرکات ظریف در ژیمناستیک، بسکتبال، والیبال و یا بسیاری رشته‌های ورزشی انفرادی و جمعی که نقش‌های مادرانه و عاطفی زنان را تقویت و از ایجاد تضاد میان ورزش حرفه‌ای و صفات زنانگی جلوگیری می‌کند.

منابع :

1. Coakley, Jay J (1998) Sport in society Mc Graw - Hill.
2. Hargreaves, J.E. (1992) Olympism and Nationalism International Review for the Sociology of sport.
3. Willis Paul (1982) Women in sport in Ideology Routledge Kegan Paul. PP. 117-35.

این جمله ماهیت متناقض ورزش زنان را روشن می‌سازد. تحقیقات نشان می‌دهد که ۹۲ درصد از زمان برنامه‌های ورزشی تلویزیون در کشورهای اروپایی و آمریکایی به مردان اختصاص دارد و همچنین ۹۷ درصد از تبلیغات ورزشی مربوط به مردان است. هدف ما در این مقاله بیان تبعیضات و نابرابری‌های مردان و زنان نیست بلکه تنها اشاره‌ای است به ماهیت متناقض ورزش زنان و تغییر نقش جنسیتی ایشان در ورزشکاری و قهرمان شدن.

رقابت در ورزش یکی از اصول تغییر ناپذیر آنست. از سوی دیگر رقابت بخشی از هویت مردانه است که از عوارض آن رفتارهای خشونت آمیز و تهاجمی است. رفتارهایی که با طبیعت زنانه متعارض است. قدرتی که اگر در زنان یافت شود ماهیتی مردانه و خارج از هنجار^۱ به آنها می‌دهد. بنابراین الگوهای ورزشی ارائه نقش‌هایی را ایجاب می‌کند که قدرت برتری، تسلط، توانایی، تهاجم و کلیه مشخصات مردانه در آن مستتر است.

زنان در حیطه ورزشکاری حرفه‌ای بخصوص در ورزش‌هایی همچون فوتبال، بوکس و کاراته که از ابتدا مختص مردان بوده و اکنون محدودیت‌های جنسیتی را کنار زده و هر دو جنس را به خود مشغول داشته است بر اساس تئوری برجسب^۲ با صفاتی همچون زن مرد صفت، عضلانی، بدون ظرافت و غیر طبیعی و ... توصیف می‌شوند.

بنابراین زنان در ورزش به میزان زیادی درباره هویت جنسی خود متحمل موشکافی‌های اجتماعی خواهند بود. موشکافی‌هایی که مردان با آن مواجه نیستند. این مسأله به همراه ماهیت ورزش تاحدی است که گاه زنان یا حتی مردان ورزشکار را دچار انحرافات می‌کند. زنانی که هویت خود را به کلی فراموش می‌کنند و هنجارهای مردانه از خود نمایش می‌دهند و یا مردان ورزشکاری که به شدت از زنان گریزان می‌شوند و بسوی همجنس‌گرایی میل می‌کنند.

- 1-Willis
- 2-Norm
- 3-Lab theory
- 4-Role conflict
- 5-Connell